

La compleja necesidad de lo común: tensiones dialécticas
y exigencias existenciales

The Complex Necessity of the Common: Dialectical
Tensions and Existential Demands

Resumen:

Este trabajo aborda la idea de lo común como una realidad simultáneamente problemática y necesaria. Partiendo de la lectura de Garcés y dialogando con Aristóteles, Esposito y corrientes existencialistas, se exploran las tensiones dialécticas entre lo común y lo singular en planos pedagógicos, culturales y políticos. Se analiza la utilidad del común —epistémica, social y práctica—, sus límites y su relación con otras formas de vida. La conclusión sostiene que, pese a su carácter irresoluble, lo común es una exigencia ética y política imprescindible para sostener la vida colectiva y el sentido compartido.

Palabras clave:

Lo común, tensión dialéctica, cultura, pedagogía, bien común. Cuidado.

Abstract:

This paper treats the common as a reality that is at once problematic and necessary. Building on Garcés and in dialogue with Aristotelian, Espositoan and existential perspectives, it explores dialectical tensions between the common and the singular across pedagogical, cultural and political dimensions. The essay examines the common's utility—epistemic, social and practical—its limits, and its relation to other life forms. The conclusion argues that, despite its irresolvable tensions, the common remains an ethical and political demand essential to sustain collective life and shared meaning.

Keywords:

The common, dialectical tension, culture, pedagogy, common good, care.

Contenido

Introducción	4
1. El valor (disvalor) pedagógico, nihilista y cultural en lo común.....	6
2. Puntos de encuentro en / y para lo común	8
3. La utilidad y fin real de lo común.....	10
4. Lo común con otras formas de vida.....	12
Conclusiones.....	14
Bibliografía	17

Introducción

Si partimos del título de este trabajo, ya podemos inferir que vamos a hablar de lo común como algo problemático, pero también necesario. En consecuencia, se puede afirmar que estamos ante un problema necesario. Al mismo tiempo, se podrá deducir que existe una tensión dialéctica cuando pensamos lo común, cuando intentamos materializarlo. Una tensión dialéctica que estriba en lo contrario de lo común. Una suerte de dependencia de contrarios: hay un arriba porque hay un abajo, un día porque existe la noche o un común porque hay un individuo particular y diferente al resto de *yoes*.

Esta escueta investigación nace motivada por la lectura del texto de Garcés, la cual nos presenta una de las propuestas —a mi parecer— más complejas, al mismo tiempo que realista de lo común. Garcés resalta la complejidad de lo común y como la alteridad del otro se resiste a diluirse en lo común, un mundo que se nos presenta lleno de contradicciones y tensiones entre el semejante y el diferente (Garcés, 2013:114). Curiosamente, lo común nos impide ver algo, cuando debería ser lo contrario, pero nos sesga la visión en tanto que no vemos la diferencia en el otro y por ende, las situaciones y necesidades particulares del individuo o grupos dentro de lo común. Asimismo, he optado como punto de partida inspirador por la idea que propone Garcés, porque no se pierde en abstracciones, sino que —en medida de lo posible— objetiviza y materializa lo común (*Ibid.* 117). De ahí que pretenda hacer un análisis de lo común, y esa tensión dialéctica en diferentes planos de nuestra realidad vivencial, considerando, por ejemplo: lo común y la cultura, lo común y otras formas de vida o unos puntos de reencuentro que hacen posible, aunque sea hasta cierto punto, lo común. Estas serán solo algunas de las consideraciones que abordaré en este trabajo para hacer una lectura que considero coherente con la idea de Garcés y que puede ayudar al futuro lector a comprender lo propuesto por nuestra filósofa.

Por último, la intención principal de este trabajo se fundamenta en la *imposibilidad de una resolución de lo común* (*Ibid.* 118). Dicho de otra forma, en lo común se nos presenta una tensión dialéctica tan evidente que hace inverosímil que esto deje de ser extremadamente problemático por varias razones. Con todo, esto no quiere decir que lo común sea algo negativo. La maldad humana, la violencia, la finitud, el

dolor, etc., por ejemplo, son realidades igualmente problemáticas e irresolubles, pero por esto mismo es por lo que es de extrema necesidad pensarlas. Algo parecido ocurre con lo común, con el agregado que también se nos muestra como *un problema de extrema necesidad*, algo que se torna «irrealizable», pero *necesario* para nuestra especie, para el resto de seres vivos e incluso para el planeta que habitamos en general.

De modo que el reto más presuntuoso de nuestra empresa sería pensar lo común partiendo de esta interpretación de la idea de Garcés, para mostrar, en medio de la tensión contradictoria de lo común en múltiples dimensiones ontológicas, como se torna esto algo necesario.

1. El valor (disvalor) pedagógico, nihilista y cultural en lo común

Algo que no debemos pasar por alto al momento de analizar el problema de lo común, es la cuestión pedagógica (Moliner y Pérez, 2012: n.p.). Lo interesante de este elemento, es que no estamos hablando solo de una pedagogía externa, sino de la responsabilidad que tenemos como individuos de estar constantemente aprendiendo, educándonos en el respeto hacia los otros y cómo no, desaprender aquello que nos impida avanzar o evolucionar a una realidad donde lo común deje de ser un problema, pero que además pueda coexistir con aquello que ya no es tan común, sino con lo diferente. Aquí podríamos rescatar algo tan problemático como controvertido, el problema de la cultura y la «renuncia» de esta (*Ibid.*). Es cierto que la cultura, en parte, constituye nuestra identidad. En ella nacemos, crecemos y nos convertimos —para bien o para mal— en lo que somos. Es algo que nos viene impuesto cuando somos, en palabras de Heidegger, arrojados a la existencia y que, por lo tanto, no se nos da la opción de elegir.

A su vez, —cuando hablamos de cultura— estamos hablando de algo situado, la cultura es algo que se construye en marcos de realidad profundamente reducidos si los comparamos con la totalidad existencial, no solo a niveles locativos, sino también temporales, ya que esta se encuentra en constante cambio. En consecuencia, podemos afirmar que la cultura es siempre algo que nos ofrece una visión profundamente sesgada de la realidad, algo relativo —sin pretender con ello caer en un relativismo cultural— pero sí resaltar que esta depende de otros muchos elementos sociales, geográficos, culturales, psicológicos, etc. Para intentar resolver este entuerto, puede ser muy útil recurrir al concepto de libertad sartreano. «La libertad constituye el agujero que sitúa el hacer en un plano ontológico» (Yepes, 2015: 255). Esto es útil porque este agujero en nuestra realidad ontológica nos revela la nada más absoluta de la que venimos y a la que vamos, pero que a su vez en esa nada es en donde nos constituimos a nosotros mismos, donde podemos proclamar esa máxima que sintetiza la libertad del filósofo francés de una forma magistral. «Un ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él». Si somos esa nada, la cultura es un agregado del cual podemos y debemos prescindir en cierta manera porque no nos determina como individuos ni como grupo, sino que somos

responsables de hacer algo con lo que se nos ha impuesto. Esto nos servirá para desechar esos elementos culturales que obstaculicen un encuentro genuino con el otro, o un ser para el otro, algo que sí es constitutivo de nuestra impronta ontológica (Torres, 2018: 16).

Con todo, la cultura se nos muestra —como lo hace lo común— con una naturaleza dialéctica, entendiendo esta como esa lucha de contrarios que se sintetiza en una nueva síntesis para continuar el proceso dialéctico donde parece que nunca se terminará reconciliando con nuestra existencia. De ahí el constante devenir cultural. Se nos muestra de esta forma si consideramos su rasgo independiente al individuo. Dicho de otra manera, no pertenece a nadie, ni a ningún grupo, ni especie animal, ya que es algo que se configura en diferentes formas de vida común. De modo que podemos afirmar que la cultura nos puede dificultar la resolución del problema común, pero también nos lo evidencia si la consideramos como algo de lo que nadie puede apropiarse (Esposito, 2009: 49). En este sentido nos revela lo común con el resto de individuos, con los cuales compartimos una misma cultura, pero también un denominador común con otras formas de vida en el momento que podemos notar —aunque sean diferentes o incluso opuestas— otras formas de vida que llamamos culturas. De modo que no sería tanto renunciar a la cultura, sino reconocer su impropiedad, sus limitaciones, sesgos y potenciar su capacidad para crear comunidad.

Para finalizar este punto con la cuestión pedagógica en relación a lo común, considero oportuno intentar materializarlo de alguna forma. Cuando hablamos de educación, necesariamente, deberíamos de tener en mente otro concepto en paralelo con este; el de la *inclusión* (Terigi, 2008: 209). En este sentido la inclusión estriba en que la formación escolar sea algo común a toda la sociedad y en todos los lugares del mundo. Sin embargo, esto no se trata solo de tener los recursos materiales para ello. En otra palabras, no solo estamos hablando de que haya escuelas o universidades públicas que brinden una formación de calidad. Esto no es suficiente porque puede que exista el servicio, pero la situación de algunas personas les impida asistir a una universidad o incluso a un colegio (*Ibid.* 210). Aquí podemos enlazar la preocupación con el continente africano y ponerlo en la centralidad (Moliner y Pérez, 2012: n.p.), ya que

será el más evidente, donde miles niños de carecen de cualquier tipo de educación, llegando al completo analfabetismo.

Esto no quiere decir que en los países donde hay menos analfabetismo no tengamos un problema de inclusión en la educación común, ya que no aprendemos lo mismo, puesto que no podemos acceder a las mismas universidades o escuelas y que estas condicionan el expediente del estudiante para futuros objetivos. Dicho llanamente, en muchas ocasiones, las instituciones más prestigiosas suelen ser las más caras. Es más, estamos condicionados en el momento que la educación se orienta hacia la productividad capitalista y las disciplinas que no encajen en este perfil tienden a ser menos valoradas. Todo esto sin mencionar las desigualdades sociales, de género o de distintas diversidades funcionales, las cuales no se cubren por pensar que para hacer esto equitativo es preciso ofrecer lo mismo a todo el mundo (Terigi, 2008: 212). En este sentido, hablamos de una educación que se adapte a las particularidades de cada realidad vivida para que todos puedan llegar a aprender lo mismo en lo que al problema de lo común se refiere, la empatía, el respeto y otros asuntos que trataremos más adelante. No todos llegan al mismo destino con los mismo recursos ni metodología y es así donde lo común se diferencia de lo mismo para que la educación sea inclusiva y común a todos.

2. Puntos de encuentro en / y para lo común

Si hablamos de lo común, resulta pertinente que localicemos elementos que hacen posible tal comunidad, al menos algo que nos permita cierta identificación con la alteridad del otro, una suerte de nexo o vínculo que facilite el diálogo y la comprensión mutua (Franco, 2021: 5). De hecho, las distintas manifestaciones de odio como el racismo, machismo, la aporofobia, transfobia, homofobia, etc., podríamos decir que se desprende de una falta de semejanza en tanto que el otro se muestra «radicalmente» diferente. Lo común, a pesar de ser un problema, nos une y lo diferente nos distancia, no por ser eso algo negativo, sino por otras razones como el miedo a lo desconocido o la poca capacidad de empatía y respeto. En este sentido, lo común pone de manifiesto la intolerancia al diferente. Ahora bien, aquí sería importante resaltar que quizá no somos tan diferentes como pensamos y lo que ocurre es que sobredimensionamos ciertas

diferencias nimias hasta tal punto que olvidamos los rasgos comunes que perduran en la pluralidad de seres.

Podemos fijarnos en las aportaciones aristotélicas plasmadas en su pensamiento político-social (*Ibid.*7.). Partamos de la preposición tan conocida: «El ser humano es un animal social». Con base a esto, se puede inferir que el ser humano necesita por naturaleza socializar, relacionarse. En otras palabras, somos seres interdependientes. Si acudimos a la *Política* del estagirita —aunque con ejemplos fuera de contexto— podemos extraer este principio de mutua dependencia (Aristóteles, *Política* I. 1252a.) Lo mismo que nos necesitamos como especie para procrear, nos necesitamos para desarrollarnos como seres humanos. Esto último fue algo de lo que se percató Aristóteles, pues afirma que la ciudad, la comunidad, son antes que el ser humano (*Ibid.* 1253a.). De modo que podríamos decir que somos lo que somos, gracias a la sociedad. Si lo pensamos esto es completamente lógico, ya que, si naciéramos en un contexto de aislamiento sin relación ninguna con nuestros semejantes, primeramente, sería muy complicado sobrevivir y segundo, de conseguirlo, no llegaríamos a desarrollarnos como lo estamos ahora. Luego, el individuo como lo conocemos es producto de la vida en común. Al mismo tiempo, vivir en comunidad, en una sociedad, es lo que nos hace ser autosuficientes. De nuevo nos encontramos con ese rasgo dialéctico de la comunidad que nos revela la dependencia y vulnerabilidad del individuo, pero que, en sociedad, cuando reconoce esto, es únicamente cuando puede ser «autosuficiente», libre o independiente. De hecho, el ejercicio de autosuficiencia ahora mismo lo puedo ejercer gracias a que pertenezco a una sociedad, a una comunidad. Esto debería de ser lo que prevalece en medio de las diferencias.

Yendo más allá y glosando a Espósito, vemos que en paralelo con el animal social aristotélico, las relaciones que nos unen en comunidad son mucho más trascendente de lo que pensamos (Espósito, 2009: 26). Son trascendente en tanto que nos exceden, trascienden nuestros intereses individuales en pos del bienestar general, del buen vivir de toda la comunidad en tanto que nos demanda una responsabilidad moral con nuestros semejantes. Incluso se podría decir que estamos vinculados por una relación que nos permite atenuar los embates existenciales, la finitud humana, una ley no solo de supervivencia, sino de rechazo al dolor, de busca de la felicidad en tanto que

todos sentimos, necesitamos amar, sentirnos valorados, amados y respetados. Aquí ya no solo entraría nuestra especie, sino también el resto de seres vivos e incluso el planeta como algo que no nos es propio, pero que —al menos en parte— nos constituye como lo hace la cultura.

Podríamos hablar de muchos más matices de esos puntos de encuentros que nos unen en lo común, como la nada vinculada a la infinitud que también trata Esposito cuando habla del nihilismo y nos muestra que no son conceptos irreconciliables, sino todo lo contrario. Sin embargo, considero más oportuno y que se desprende lógicamente visto de este punto, hacer alusión al cuidado. Al cuidado mutuo necesario (*Ibid.* 44, 74), pero también a esa necesidad de comunicar que enlaza con la capacidad lingüística que ya menciona Aristóteles. ¿Quién me leería si no hay comunidad? ¿Con quién me comunicaría, compartiría, discutiría, etc.? En ese momento quedaría la nada más absoluta sin nadie que pueda llenarla. La comunidad es el fármaco que nos salva de la angustia existencial heideggeriana.

3. La utilidad y fin real de lo común

Lo importante de lo común no es solo que sea algo intrínseco a nosotros, sino que nos resulta profundamente útil (Pezonaga, 2020: 210). Esto, aunque evidente en algunos aspectos, es algo que pasamos por alto. Gracias a la coexistencia común, a esa vivencia pacífica y colectiva, podemos antepoñernos antes los sucesos más desafortunados e inevitables. Un caso bastante ilustrativo lo podemos notar en la catástrofe de la Dana, la cual, lo mismo que ha dejado en evidencia la inutilidad de los gobernantes por la falta de un espíritu colaborativo y hacer mayor hincapié en las diferencias ideológicas, nos ha mostrado la utilidad de la comunidad cuando nos identificamos con los otros como un *nosotros*. En medio de las desgracias colectivas, lo común puede ser útil para salvarnos. Es más, lo común no solo es útil para estos casos, sino también para esos grupos que fomentan el odio hacia el diferente y que confunden lo común con la uniformidad sin respetar la pluralidad y diversidad. Es útil porque nos ayuda a defendernos de ellos, ha combatirlos y mostrar por medio del ejemplo que lo mejor para todos es la comunidad social.

Incluso al momento de escribir este trabajo podemos notar la utilidad para construir el pensamiento propio. Esto es posible gracias a la interacción con otras formas de pensar, al diálogo y lo que previamente ya han pensado otros individuos. Ningún pensamiento emerge de la nada absoluta, sino que se nutre de la interacción con los demás. De modo que lo común es útil para la producción y evolución de nuestro pensamiento y conocimiento. En consecuencia, tiene un valor epistémico y no solo moral y sociopolítico. A su vez, esta utilidad tiene un carácter bidireccional en tanto que no puedo servirme de la utilidad de la comunidad sin ser útil también para ella, de pretender tal cosa, la comunidad no sería útil para mí, lo mismo que yo no soy útil para la comunidad (*Ibid.* 213). Esto radica en que la utilidad debe estar orientada hacia el bien general y el bien individual estaría supeditado al bien del conjunto de todas las partes, pero hablamos del conjunto total, no de una parte de este todo. De modo que la utilidad de lo común podría adquirir unas connotaciones de sacrificio en este sentido.

No obstante, que haya que sacrificar el bien particular, no implica que esto sea negativo, sino todo lo contrario, lo hacemos en aras a un bien mayor; el bien común que —en última instancia— también beneficia a cada una de las partes de la comunidad (Forment, 1994: 797-798). En este sentido, el bien común se asemeja en algo a la cultura en tanto y en cuanto lo tenemos que desapropiar de cualquier sujeto, no pertenece a nadie, sino al conjunto y solo es realizable por medio de la comunidad y el sentimiento de pertenencia. Esto no quiere decir, como ya señala Forment, que un bien individual no sea legítimo, pero incluso estos bienes deben estar orientados al bien de la comunidad, una suerte de disolución del *yo* en un mar de subjetividades. Cuando hablamos en términos de bien común estamos haciendo referencia a algo absolutamente diferente a lo que entendemos por bien particular o individual (*Ibid.* 199). Es por esto que es preciso cambiar nuestra forma de pensar, razonar con otra lógica, entender que todo es una pertenencia mutua similar a la *polis* en Aristóteles, pero en este caso inclusiva y no elitista o clasista como la del estagirita.

Para lograr todo esto, es preciso refutar a los que piensan desde la lógica individualista y esto solo es posible partiendo desde un pensamiento común. Ser conscientes, como han mostrado las diferentes crisis, ya sean sanitarias o ambientales, que el poder reside en la comunidad y no en sus gobernantes (Pezonaga, 2020: 217).

Esto es muy útil porque nos cambia radicalmente la forma de pensar respecto a los líderes políticos, los cuales son empoderados directamente por la comunidad y es a esta la que deben servir y no viceversa. Consecuentemente, la comunidad hace que nuestras potencialidades se multipliquen, pero de manera sinérgica (*Ibid.* 225). La potencialidad mía y la de otro, no es solo el doble o el triple, sino que gracias a la interacción común creamos algo mucho superior, nos potenciamos como no podríamos hacerlo por separado. De una forma o de otra, lo que volvemos a notar aquí es esa tensión dialéctica de lo común con lo individual, con lo diferente, como hay un constante aparecer y desaparecer. En otros términos, parece ser que se excluyen mutuamente, que cuando uno es, el otro deja de ser. Algo similar al *ser* de Parménides.

4. Lo común con otras formas de vida

A lo largo de nuestro trabajo, para hacer apología de lo común al mismo tiempo que mostrar la tensión dialéctica que se da, hemos recurrido a una serie de términos que tienen más bien un fundamento moral y cultural que material. Al relacionar esto con la propia naturaleza del ser humano como animal social, la necesidad de lo común para sobrevivir como factor esencialista de nuestra forma de ser, etc., corremos el riesgo de ser refutados de una forma igualmente abstracta o con bases más objetivas. Se podría afirmar que estamos cayendo en una forma de pensar algo desfasada al buscar una pretendida esencia humana. Esto no es del todo así, ya que hemos visto que incluso desde posturas existencialistas como las sartreanas, la necesidad de lo común se hace evidente, así como la tensión con la individualidad.

Ahora bien, también podemos ofrecer una suerte de fundamento científico si nos atenemos a otras formas de vida. Seremos diferentes de otros animales, pero esto no implica necesariamente que seamos mejores. De hecho, tenemos mucho en común, rasgos tan sociales como la reciprocidad han sido observados en primates, elefantes o más especies (Kreimer, 2020: 52). De modo que esas habilidades sociales y morales de las que venimos hablando no son exclusivas de los humanos. Esto ya nos muestra, no solo que tenemos algo muy significativo en común con los animales, sino también que lo común es notable en ellos. De modo que podríamos hablar de comunes particulares —de forma similar a cuando hablamos de las diferentes culturas— y un común general que nos une. Pero, es más aún, la capacidad que tenemos de modificar nuestro entorno

es algo que han hecho antes formas de vida mucho más simples que la nuestra. Una muestra muy ilustrativa de ello son las cianobacterias que menciona Kreimer (*Ibid.* 53). Además, su repercusión es tanto positiva como negativa, lo que hace que sean más parecidas a nuestra influencia en el medio ambiente. Incluso, la premisa religiosa de que el ser humano es la joya de la creación y que tiene el derecho de servirse de los recursos naturales cae por su propio peso en cuanto exclusividad cuando estudiamos el trabajo de los castores y las consecuencias negativas de la manipulación de la naturaleza para su propio beneficio (*Ibid.* 54.). De modo que, se podría decir, que compartimos con los animales tanto lo bueno como lo malo, pues hasta nuestras conductas violentas son similares a las de otros animales.

Parece que tenemos más en común con otras formas de vida, que elementos distintivos. Es cierto que nuestro lenguaje, como decía Aristóteles, es mucho más complejo. Nuestra forma de razonar nos ha permitido avanzar de forma notable en campos con el tecnológico, de hecho, ninguna otra especie ha conseguido hacer aviones, ordenadores, teléfonos móviles, automóviles, etc. Ahora bien, ya que hablamos de que lo común es algo intrínseco al ser humano como lo es la libertad, por ejemplo, es de justicia fijarse en lo que nos dice la naturaleza en relación con los animales. Para sorpresa de muchos, gracias al avance exclusivo de nuestra especie en campos científicos, hoy sabemos que tenemos una similitud genética con algunas especies abrumadora y que —en este sentido— las diferencias son irrisorias (*Ibid.*53).

En resumidas cuentas, esto nos interpela a una serie de cuestiones. Primeramente, que lo común no se trata solo de nosotros los humanos, sino que cuando abordamos lo común lo debemos hacer desde una perspectiva mucho más amplia. Segundo, que aquello censurable de los animales en ciertos comportamientos relacionales y que compartimos con ellos, tenemos la responsabilidad de gestionarlo de una forma más ética en tanto que poseemos una capacidad de razonar más compleja, así como la cualidad de relacionarnos y organizarnos de maneras mucho más cuidadas. En otras palabras, eso no tan bueno que compartimos con otros seres vivos no nos exime de la responsabilidad y obligación de controlarlo por medio de la educación. Aquí volvería a salir la cuestión pedagógica tan necesaria. Pero también hay algo que debemos considerar, que eso que nos diferencia —como la inteligencia más compleja y

evolucionada— ha sido causa de mayores males. *Ergo*, lo que tenemos disímil de otras formas de vida, no es tanto para considerarnos superiores al resto de seres vivos, sino para ser responsables con estas capacidades que tenemos.

Conclusiones

Tras esta somera investigación, creo que es evidente que han quedado más asuntos abiertos que cuestiones cerradas, como suele pasar con casi todo en filosofía. No obstante, también es cierto que podemos extraer muchas conclusiones, se podría decir que más que ideas propuestas, ya que de una sola idea podríamos inferir varias afirmaciones.

Por ejemplo, considero pertinente pensar nuestra cultura desde culturas diferentes como ejercicio pedagógico personal. Esto estriba con la cuestión pedagógica y cultural. Es más, sería muy conveniente que la cultura de un determinado lugar sea enseñada desde diferentes cosmovisiones culturales. De aquí deducimos la imperiosa necesidad de un pensamiento y diálogo intra y multicultural que nos ayudará a ver al diferente de forma más semejante, respetuosa y empática. Asimismo, la cultura puede redundar en algo extremadamente peligroso si no la pensamos así; como algo agregado a nuestra existencia y que no nos pertenece, ni nos determina, algo que solo es un elemento más de nuestra constitución existencial. En este sentido, es recomendable disolver un poco nuestra identidad cultural y entender que un individuo es mucho más que su cultura.

Aquí tomaría presencia la nada, ya que esta posibilitaría la construcción de lo común. Si partimos de la nada absoluta, podemos y debemos construir un común, aunque sea la nada absoluta compartida para —en cierta manera— relativizar ciertos conceptos que sobredimensionamos. Lo que realmente nos constituye es el otro, el diferente, pero es que nosotros constituimos al otro también. De modo que el proceso constitutivo de lo humano ya es común *per se*. De igual forma, entiendo que es necesario tener presente —aunque no lleguemos a comprenderla— la diferencia del otro para que exista un común equitativo y respetuoso con los otros. Es decir, entender que lo común es algo necesario, pero no sobrevalorarlo hasta el punto de pretender uniformar al ser humano eludiendo las otras variables que nos componen. Esto último,

hay que tenerlo muy en cuenta, ya que lo diferente tiende a separarnos y lo común a unirnos. Solemos asociar la unión a lo común y lo diferente a la separación en el peor de sus sentidos. Esto no tiene ni debe de ser así. En la diferencia puede haber más unión incluso que en lo común. Es más, debe existir diferencia en lo común si queremos respetar nuestra pretendida esencia, esa que cada uno se construye a través y en su existencia. De modo que es preciso cambiar los conceptos de lo común y diferente. Ninguno de los dos es bueno ni malo en sí mismo.

Algo que sí está claro, es que necesitamos relacionarnos, como esos animales sociales que somos, como cualquier otra especie. De modo que, aunque sea esa necesidad de relacionarnos, ya tenemos algo en común. Por otro lado, diría que no es tanto lo común lo que necesitamos para relacionarnos, sino el *respeto*, el *amor* y el *cuidado* mutuo. Igualmente, si necesitamos relacionarnos, pienso que es evidente esa interdependencia. Una dependencia mutua con los demás seres humanos, pero también con el resto de formas de vida, incluso iría más allá y añadiría un asunto que no hemos tocado aquí por falta de tiempo: una dependencia con nuestro planeta. Dependemos y necesitamos nuestro planeta más que él a nosotros. Es más, compartimos un planeta con otras formas de vida, tenemos un hogar en común que no nos pertenece.

Algo que no deja de sorprenderme es la conclusión que podemos extraer de Aristóteles y es que sin lo común no habría ser humano. Seguramente existiríamos, pero de una forma muy diferente. Asimismo, esa nada que nos une, se vuelve el peor de los infiernos si la afrontamos en la absoluta soledad, centrados en la diferencia absoluta de los demás. De modo que lo común es una suerte de fármaco existencial para esa angustia que —difícilmente— podríamos soportar en solitario. Es más, ¿cómo nos cuidaríamos si no hay un ápice de común? Todos necesitamos esa filosofía del cuidado, entender que el diferente sufre, se equivoca, que todos somos —en cierta manera y glosando la filosofía sartreana— mitad víctimas y mitad verdugos.

Pero también debemos destacar lo común como herramienta contra las ideas reaccionarias, intolerantes e inhumanas. Lo común posibilita la unión para confrontar con ciertos pensamientos dogmáticos y reaccionarios en *pos* de la libertad, la tolerancia y el respeto al diferente. Paradójicamente, lo común hace que seamos tolerantes con aquello que no es tan común. De igual modo, ¿cómo ser útiles sin ser comunes? Lo

mismo que siempre que hay conciencia, hay conciencia de algo, siempre que se es útil, se útil para algo o alguien. La utilidad de forma aislada sería algo extraño y profundamente egoísta, al mismo tiempo que inservible. De modo que lo común nos ayuda, al mismo tiempo que nos posibilita la utilidad hacia los demás. Preguntarnos no tanto el qué podemos esperar al estilo kantiano, sino qué podemos nosotros ofrecer para hacer de este mundo un lugar mejor.

De este modo, creo que ha quedado «superado» ese reto de pensar lo común en su naturaleza más tensional, irresoluble y llena de contradicciones. Al mismo tiempo, nos ha ayudado a ser cautos con lo común y no pretender disolverse en un océano homogéneo, sino en una comunidad absolutamente heterogénea, plagada de diferencias que no implica una superioridad. Lo común es algo que nos trasciende, nos excede más allá de nuestro tiempo, de nuestra especie y tenemos la obligación moral e intelectual de pensarlo en toda su magnitud.

Bibliografía

- Aristóteles. (1988). *Política*. [Valdés García, M.]. Madrid: Gredos.
- Esposito, R.H. (2009). *Comunidad, inmunidad y biopolítica*. Barcelona: Herder.
- Forment, E. (1994). La filosofía del bien común. *Anuario Filosófico*, 27, 797-815. <http://dx.doi.org/10.15581/009.27.29875>.
- Franco Gómez, I. (2021). *El problema de lo común*. Barcelona: FUOC.
- Garces, M. (2013). *Un mundo común*. Barcelona: Bellaterra.
- Kreimer, R. (2020). *El patriarcado no existe más*. Buenos Aires: Galerna.
- Moliner, S. y Pérez, D. (2012). *Grigri Pixel. Prácticas y éticas de lo común*. Universitat Oberta de Catalunya. PID_00283099. Recuperado de: <https://arts.recursos.uoc.edu/grigri-pixel/es/>.
- Sainz Pezonaga, A. (2020). Reciprocidad y utilidad común en la filosofía política de Spinoza. *Ágora. Papeles De Filosofía*, 40(1), 207-228. <https://doi.org/10.15304/ag.40.1.6687>.
- Terigi, F. (2008). Lo mismo no es lo común. Frigerio, G. y Diker G. (Comps) *Educación: posiciones acerca de lo común*. Bs. As. Del Estante. 209-221.
- Torres, L. (2018). *El "otro" como sujeto y no como objeto: aclaraciones sobre el concepto del otro en El ser y la nada de Jean-Paul Sartre*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas / Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
- Yepes Muñoz, WA, (2015). Integración de la libertad: perspectiva ontológica de la libertad a partir de El ser y la nada de Sartre. *Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte*, (22),253-281. [fecha de Consulta 6 de enero de 2025]. ISSN: 1692-8857. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85433056012>.